

Software libero nei processi di ricerca archeologica: l'applicazione allo studio della sigillata africana in Italia settentrionale

di Stefano Costa*

* Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti; steko@unisi.it.

Free software in the process of archaeological research: application to the study of African red in northern Italy

Free and open source software gives a very good environment for routine archaeological work, but what about a new research that starts from scratch with specific aims and requirements? How are software tools created and assembled with regard to the aims of a research project? In 2009, we carried out a research about the distribution, circulation and consumption of African Red Slip Ware in Northern Italy during Late Antiquity.

The entire process of data collection, exploratory and complete analysis was performed using free and open source software. Most importantly, we also developed dedicated tools and programs, following the same philosophy and methods of open source software communities. The collected data and the developed software programs are available on the web under free licenses that allow anyone to use, modify and redistribute.

Introduzione

Il *software* libero offre un ottimo ambiente per la ricerca archeologica di *routine*, ma cosa accade quando una ricerca parte da zero? Come vengono costruiti e assemblati gli strumenti operativi in rapporto alle domande e agli obiettivi che si pongono? Nel 2009 abbiamo svolto una ricerca sulla diffusione, circolazione e consumo della sigillata africana nell'Italia settentrionale dal 400 d.C.¹.

L'intero processo di raccolta, studio preliminare e analisi dei dati raccolti è stato svolto non solo utilizzando *software* libero, ma sviluppando applicazioni e programmi dedicati, secondo la stessa filosofia e modalità operativa adottata dalle comunità di sviluppo *open source*. I dati raccolti e il *software* sviluppato sono disponibili in rete sotto licenze che ne permettono l'utilizzo, la modifica e la redistribuzione libera².

Viene pertanto illustrato l'intero processo della ricerca, partendo dalla raccolta dei dati e contemporanea definizione del modello, soggetto ad una evoluzione continua per adattarsi alle esigenze di registrazione via via incontrate. Illustrando i motivi delle scelte tecniche,

particolare attenzione viene dedicata allo sviluppo di una applicazione in linguaggio Python, basata sul *framework* Django. Il sistema operativo è Debian GNU/Linux³.

La scelta degli strumenti

Python è un linguaggio di programmazione di alto livello, che supporta diversi paradigmi ma è principalmente basato sulla programmazione ad oggetti. La sintassi è estremamente semplice se paragonata ad altri linguaggi come Java o C++, e poiché Python è un linguaggio interpretato è possibile apprendere i rudimenti tramite l'interprete interattivo, senza necessità di compilare il codice sorgente del programma⁴. Queste caratteristiche, unitamente alla vasta quantità di librerie aggiuntive messe a disposizione da programmatori di tutto il mondo, rendono Python ideale come "coltellino svizzero" per la stesura di programmi archeologici, siano essi rivolti alla gestione dei dati, alla pubblicazione di informazioni sul *web* o all'analisi quantitativa.

Django⁵ è una tra le più utilizzate estensioni di

¹ La ricerca era finalizzata ad una tesi di laurea magistrale, discussa presso l'Università di Siena, relatore prof. Enrico Zanini, corelatore prof. Federico Cantini.

² Il codice sorgente è disponibile nei termini della GNU General Public License v3 tramite il *repository* Mercurial alla URL <http://bitbucket.org/steko/thesis-app/>, mentre i dati sono compresi all'interno dello stesso *repository* nel formato *dump* proprio di Django.

³ <http://www.debian.org>. Debian è la distribuzione alla base di altre popolari distribuzioni come Ubuntu e Knoppix.

⁴ <http://www.python.org/>. Python è disponibile per tutti i principali sistemi operativi ed è già presente su tutte le distribuzioni GNU/Linux.

⁵ <http://geodjango.org/> è il sito ufficiale che contiene la dettagliata documentazione. Django è incluso nella distribuzione di Django, ma è necessaria l'installazione di un *geodatabase* tra

Django, un *web framework open source*⁶, ed è disponibile tramite il modulo *django.contrib.gis* nella distribuzione principale. Django utilizza una struttura definita *Model-Template-View* (MTV), in cui la definizione delle strutture dati (*Model*), della loro elaborazione (*View*) e la presentazione finale (*Template*) sono separate e possono essere assemblate liberamente. GeoDjango consente di integrare dati geografici nello sviluppo di applicazioni *web*, attraverso un *Object-Relational Mapper* (ORM), che evita l'utilizzo diretto di SQL a favore di una definizione dichiarativa dei modelli nel linguaggio Python stesso. I modelli per i dati sono stati definiti in maniera semplice tramite i costrutti Django, e i dati sono memorizzati in un *database* PostgreSQL/PostGIS⁷, a cui anche altre applicazioni si possono collegare. Un esempio di questa integrazione è illustrato oltre.

Costruire un modello dati durante la raccolta

Il modello dati elaborato (fig. 1) è relativamente semplice, ed è concepito per mantenere la maggiore quantità possibile di informazioni dalle pubblicazioni originali. Un concreto problema si è verificato nella registrazione di dati quantitativi, poiché nonostante l'esistenza di standard internazionali riconosciuti per la quantificazione e la pubblicazione⁸, in pratica questi standard sono scarsamente adottati. La conseguenza di questo problema è che l'uso dei dati quantitativi è stato sostanzialmente limitato a statistiche complessive, ma le informazioni disponibili sono comunque state registrate con la maggiore precisione disponibile nelle pubblicazioni di riferimento.

Il modello dati separa i concetti di "scavo" e di "sito", e permette di registrare più scavi per lo stesso insediamento antico, come è necessario nel caso dell'archeologia urbana o di campagne di scavo pubblicate separatamente. L'unità più piccola di registrazione è il "conteggio", ovvero una quantificazione del numero di frammenti dello stesso tipo e classe rinvenuti nello stesso contesto stratigrafico (US, attività o periodo a seconda dei casi). Poiché molte pubblicazioni di scavo riportano indicazioni vaghe come "alcuni frammenti" o

"presenza di", l'informazione è stata registrata come semplice "presenza" di un determinato tipo. Ogni tipo di oggetto (*Site*, *Excavation*, ecc.) è stato descritto con una classe derivata dalla classe base *models.Model*, secondo il paradigma della programmazione ad oggetti. Sono presenti anche *constraint* di unicità, come ad esempio quello sul nome del sito. In alcuni casi si è optato per la definizione di *record* unici in base alla combinazione di più attributi, come nel caso dell'oggetto *Sherd-Count*, unico in base agli attributi *Ware*, *Assemblage* e *Type*. I nomi delle variabili e degli attributi sono tutti in lingua inglese, secondo le convenzioni della programmazione Python. L'utilizzo dell'inglese rende ipoteticamente possibile anche la condivisione del modello in ambito internazionale.

Per gli oggetti *Ware* e *Type* è stata prevista la possibilità di indicare un oggetto come sotto-tipo di un altro oggetto. Questa funzionalità è utile nel caso di varianti dello stesso tipo ceramico (es. Hayes 104A e 104B, sottotipi del tipo Hayes 104), non tanto per iperdescrittivismo quanto perché è utile registrare le informazioni con il maggiore dettaglio possibile. Molti sotto-tipi hanno una definizione cronologica precisa, e quindi ad essi corrisponde un intervallo di tempo più ristretto rispetto al tipo generico. In alcuni casi l'assenza di una specificazione può tradursi in un intervallo cronologico molto ampio, come per esempio nel caso del vaso a listello tipo Hayes 91, che è prodotto per oltre 3 secoli in diverse varianti. Tramite i sotto-tipi è stato possibile anche ricondurre in un unico quadro le diverse tipologie adottate per la classificazione della sigillata africana. In particolare sono stati registrati utilizzi delle tipologie di Hayes, Lamboglia, l'*Atlante delle forme ceramiche* e i più recenti Fulford, Mackensen e Bonifay⁹.

Naturalmente è possibile elaborare un modello dati effettivamente soddisfacente solo dopo aver raccolto i dati. Questo non è stato un problema grazie alla flessibilità del ORM di Django e l'utilizzo dell'applicazione Django South¹⁰ per la gestione delle "migrazioni" (aggiornamenti) dei modelli. Le operazioni di aggiornamento più comuni sono state l'aggiunta di attributi ad un modello esistente o la creazione di un nuovo modello.

quelli supportati (PostGIS, Oracle Spatial, Spatialite, MySQL) per poterlo utilizzare.

⁶ <http://www.djangoproject.com/>. Per lo sviluppo dell'applicazione è stata utilizzata la versione 1.1 del *framework*.

⁷ <http://www.postgresql.org/> e <http://www.postgis.org/>.

⁸ Arcelin, Tuffreau-Libre 1998.

⁹ Hayes 1972; Id. 1980; Lamboglia 1963; Carandini 1981; Fulford, Peacock 1984; Mackensen 1993; Bonifay 2004.

¹⁰ <http://south.aeracode.org/>.

1. - Rappresentazione semplificata del modello dati.

La registrazione dei dati

Nonostante Django sia stato scelto in primo luogo per il suo ORM e per la flessibilità fornita dall'utilizzo estensivo di Python, esso fornisce altri vantaggi che sono stati utili: tra di essi, merita certamente una nota la disponibilità di una interfaccia di inserimento dei dati generata completamente in automatico a partire dalle definizioni dei modelli. L'interfaccia si presenta come una applicazione *web* di semplice utilizzo, che è disponibile immediatamente e permette l'inserimento controllato dei dati. Ogni campo restringe l'immissione opportunamente, offrendo solo le scelte possibili, anche in base ai criteri di unicità definiti nei modelli. La creazione di una interfaccia di inserimento dati di questo tipo

è generalmente una operazione noiosa e non breve, in particolare quando vengono costruiti *database* direttamente in SQL, una modalità di lavoro che è a nostro avviso da scoraggiare. GeoDjango contribuisce alla funzionalità di immissione dati con una mappa interattiva (basata su OpenLayers, con dati OpenStreetMap¹¹) per l'inserimento di oggetti geografici come punti e poligoni. Tutti i dati sono stati registrati utilizzando questa interfaccia tramite un comune *browser*, interagendo con il *server* locale dedicato che Django mette a disposizione per la modalità di sviluppo.

Ogni singola informazione registrata è riconducibile alla sua fonte originale tramite comuni riferimenti bibliografici, poiché abbiamo utilizzato unicamente dati editi. Il formato adottato per

i riferimenti bibliografici è BibTeX¹². Questa scelta può apparire poco conveniente, se si considera che molti *database* archeologici re-implementano al proprio interno un *database* bibliografico. D'altra parte la necessità è solo di visualizzare i riferimenti bibliografici e non di interrogarli, perciò costruire una struttura in grado di registrare correttamente la grande varietà di pubblicazioni sarebbe stato del tutto superfluo. La formattazione dei riferimenti bibliografici è stata ottenuta integrando la libreria di programmazione Pybliographer¹³. Inoltre, BibTeX è parte integrante dell'ambiente tipografico LaTeX¹⁴, che in parallelo è stato usato per la stesura del testo.

L'immissione dei dati non dovrebbe essere una operazione condotta alla cieca, e la disponibilità di un *feed-*

¹¹ <http://www.openlayers.org/> e <http://www.openstreetmap.org/>.

¹² <http://it.wikipedia.org/wiki/BibTeX> In particolare è stato adottato il pacchetto BibLaTeX, che consente una maggiore flessibilità rispetto all'implementazione originale, e gestisce più facilmente il testo Unicode.

¹³ <http://pybliographer.org/>. Il motore di lettura del formato BibTeX è stato integrato all'interno di una estensione Django de-

dicata per i *template*, che restituisce la citazione bibliografica opportunamente formattata sotto forma di HTML direttamente nelle pagine.

¹⁴ <http://www.latex-project.org/>. A titolo di esempio, nella stesura del testo è stato inserito un elenco di tutti i siti catalogati, con i riferimenti bibliografici estratti direttamente dal *database* tramite un semplice *script* Python.

2. - Mappa interattiva dei siti con sigillata africana, applicazione Django in esecuzione sul server locale.

back immediato era un requisito essenziale per valutare lo stato di avanzamento della raccolta di dati e per l'aggiornamento dei modelli dati. Pertanto è stato creato un semplice ambiente di esplorazione dei dati utilizzando *template* e *view* di Django, sotto forma di una semplice applicazione *web* parzialmente interattiva. Questo ambiente include resoconti riassuntivi come la lista di tutti i siti e di tutti i tipi ceramici, ma anche viste di dettaglio per ogni contesto di scavo, il numero totale di frammenti per ogni sito e l'arco cronologico teorico in cui la sigillata africana era disponibile in ogni sito. L'arco cronologico teorico è stato utilizzato in seguito per alcune analisi complessive. Sono state inserite anche mappe dinamiche di tutti i siti catalogati e dei siti in cui ogni singolo tipo ceramico è stato rinvenuto (fig. 2).

La predisposizione nativa di GeoDjango per la creazione dinamica di *file* in formati geografici standard quali KML, GML e GeoJSON ha inoltre facilitato l'interazione con la *suite* di *software* OSGeo (come il già citato OpenLayers e QuantumGIS) per la visualizzazione avanzata di cartografia e la produzione di mappe geografiche di alta qualità destinate alla stampa. QuantumGIS è un *desktop* GIS di facile utilizzo¹⁵, perfettamente integrato nella *suite* OSGeo, in grado di leggere dati geospaziali direttamente da *database* come PostGIS e Spatialite, ed è stato utilizzato per la produzione di cartografia destinata alla stampa, in virtù delle buone funzionalità di *layout* e personalizzazione.

La possibilità di estendere l'applicazione tramite le numerose librerie di programmazione disponibili (tra cui

¹⁵ <http://qgis.org/>.

¹⁶ <http://matplotlib.sourceforge.net/>. Matplotlib è basata sulla libreria di calcolo numerico NumPy, che fornisce funzionalità e prestazioni simili a quelle di MATLAB in un ambiente completamente libero.

¹⁷ In particolare è stato riutilizzato il codice per il calcolo delle

la nota Matplotlib¹⁶ per la creazione avanzata di grafici) e il riutilizzo di codice precedentemente sviluppato dallo stesso autore¹⁷ hanno infatti permesso la rapida creazione di un prototipo funzionante, utile nella ricerca grazie alla facilità di automazione e di consultazione tramite una semplice interfaccia *web*, accessibile sul

server locale.

Tra le possibilità offerte dall'integrazione con Matplotlib, sono risultati particolarmente interessanti i grafici generati in tempo reale incrociando le cronologie note dalla letteratura dei tipi ceramici con i dati quantitativi raccolti. Questi grafici (fig. 3) possono inoltre essere utilizzati come palinsesto per la visualizzazione di altri attributi quali la funzione (piatto collettivo o individuale, vassoio) e la provenienza. Sebbene l'utilizzo dei grafici a dispersione sia inusuale per la rappresentazione cronologica, l'astrazione che è alla base di questa rappresentazione è positiva perché permette di lasciare da parte l'aspetto catalografico della tipologia per concentrarsi su quello cronologico.

Nelle schede riassuntive dei singoli siti compare un grafico cumulativo realizzato con la tecnica delle "medie ponderate individuali" (fig. 4)¹⁸. Questo tipo di visualizzazione è stato utilizzato ad oggi principalmente per lo studio della produzione della sigillata africana, e per l'analisi riassuntiva di dati raccolti tramite ricognizioni territoriali. Le funzioni che implementano questo metodo sono state riutilizzate da una precedente applicazione dedicata, che avevamo sviluppato già nel 2008. In linea teorica, confrontando la curva ottenuta per una regione o per un sito con la curva di riferimento, è possibile valutare l'andamento relativo delle importazioni di sigillata africana nel corso del tempo. Non è altrettanto comune il confronto di un sito con la sua regione, probabilmente per carenza di dati sufficientemente omogenei.

Questo insieme di strumenti, flessibili e immediati,

medie ponderate individuali, già sviluppato nel corso del 2007 e disponibile come applicazione separata alla URL <http://bitbucket.org/steko/weighted-means/>. Il programma può leggere dati quantitativi espressi nel semplice formato CSV.

¹⁸ Fentress, Perkins 1988; Fentress *et alii* 2004; Terrenato, Ricci 1998; Zanini 1996.

3. - Visualizzazione sperimentale dei momenti di comparsa e scomparsa dei principali tipi ceramici di sigillata africana.

hanno reso possibile un rapido esame delle informazioni disponibili sui 123 siti catalogati. Il numero totale di esemplari stimati è di 3126, e il quadro cronologico e geografico è risultato chiaro sia a scala generale sia nel dettaglio. L'assenza marcata di sigillata africana in alcune aree durante il suo apice di diffusione, l'onnipresenza di alcuni tipi ceramici (come il piatto Hayes 61B) e i contesti più cospicui sono solo alcuni degli aspetti colti già durante la fase di raccolta dei dati.

Dal catalogo all'analisi

Lo studio della distribuzione di sigillata africana come fenomeno socio-economico non può essere tuttavia colto nelle sue diverse componenti senza una effettiva analisi. La visualizzazione di grafici descrittivi è pertanto il primo passo di un processo iterativo che non si può limitare alla semplice giustapposizione di "numeri archeologici" ad un quadro storico largamente fissato a priori. È opportuno notare come la sigillata africana sia già stata oggetto di analisi quantitative avanzate, che tuttavia potevano basarsi su una quantità di scavi editi estremamente limitata¹⁹. Al contrario, la disponibilità

¹⁹ Fontana 1991, con una "pionieristica" applicazione di statistica multivariata al di fuori dell'archeologia preistorica. La metodologia di analisi adottata da Fontana è stata applicata ai dati raccolti, ma i primi risultati sono apparsi significativi solo per i periodi in cui è possibile svolgere calcoli numerici affidabili

4. - Schermata dell'applicazione relativa al sito di Filattiera, in evidenza il grafico cronologico riassuntivo con le importazioni nel sito (in grigio scuro) a confronto con la tendenza generale (in grigio chiaro).

odierna di un alto quantitativo di edizioni (più o meno complete) cambia il panorama della ricerca e permette, almeno in teoria, di spostare l'attenzione dall'ambito generale ai territori regionali.

Nella fase di analisi dei dati raccolti e della valutazione dei modelli interpretativi proposti si è potuta effettuare a più riprese la lettura di dati tramite il linguaggio di analisi R²⁰. In questo frangente è risultata di particolare efficacia la possibilità di automazione del processo di estrazione ed analisi dei dati, grazie all'utilizzo concatenato dei linguaggi Python (per l'estrazione) ed R (per l'analisi dei dati e la creazione di grafici riassuntivi di alta qualità): la stesura di opportuni *script*²¹, eseguiti in sequenza, ha garantito la ripetibilità delle operazioni e la possibilità di parametrizzazione per analizzare lo stesso fenomeno al variare di determinate condizioni. In questa fase, è risultata determinante la

bilgi grazie ad un consistente numero di contesti di scavo.

²⁰ <http://www.r-project.org/>. R è un *software* del progetto GNU ed è largamente compatibile con il linguaggio S.

²¹ Gli *script* sono disponibili alla URL <http://bitbucket.org/steko/thesis-stats/>.

5. - Confronto tra la densità dei siti con sigillata africana nelle zone sotto il controllo bizantino e sotto il controllo longobardo.

6. - Confronto tra la densità dei siti con sigillata africana nelle zone costiere, interne e raggiunte da fiumi navigabili.

scelta di un ambiente di lavoro avanzato quale GNU Emacs (versione 23) e della modalità “Emacs Speaks Statistics”²² per l’interazione con l’interprete R e la scrittura di codice in entrambi i linguaggi di programmazione.

Indipendentemente dalla complessità dei modelli dati che sono stati sviluppati, l’esecuzione di analisi statistiche passa invariabilmente tramite una semplice rappresentazione tabulare. La libreria standard Python contiene un modulo per la creazione di dati nel comune formato *Comma-Separated Values* (CSV), che è stato utilizzato

per riversare in forma tabulare dati numerici e categorici come: numero totale di siti in cui è presente sigillata africana nel corso del tempo, numero di esemplari e di tipi ceramici per sito, distanza dei siti dalla linea di costa e dai fiumi navigabili. R è stato utilizzato come linguaggio di analisi per la stesura di brevi *script*, sintetici programmi mirati ad analizzare un singolo aspetto producendo uno o più grafici. È importante sottolineare questa concezione della programmazione, forse antiquata ma straordinariamente efficace, come costruzione di algoritmi di istruzioni logiche e matematiche.

I risultati archeologici di questa ricerca non sono l’oggetto principale di questa relazione ma verranno comunque illustrati brevemente per completezza.

La figura 5 mostra un epifenomeno della storia geopolitica: la differenza tra aree conquistate dai Longobardi e aree sotto il controllo più o meno diretto dello Stato bizantino. La variazione della densità di siti con sigillata africana nelle due aree (che variano nel corso del tempo) mostra una marcata differenza fino alla metà del VII secolo. Il brusco calo della densità corrisponde alla perdita del controllo bizantino sulla *Liguria marittima*, e in generale a un momento di difficoltà dell’Impero, che in Italia inizia ad arroccarsi nelle strategiche regioni meridionali. Si è fatto riferimento alla densità e non al numero dei siti perché nel corso del tempo le aree cambiano, e quindi i numeri assolu-

ti non sono direttamente paragonabili. A questo scopo è stata trasposta in formato digitale la cartografia disponibile in letteratura circa l’evoluzione del *limes* bizantino in Italia centro-settentrionale dal 568 fino alla fine del VII secolo²³. La carenza di cartografia digitale riferita all’epoca antica (e tardoantica in particolare) è un problema spinoso, che comporta ripetuti sforzi da

²² <http://ess.r-project.org/>.

²³ La cartografia è stata sostanzialmente ricavata da Zanini 1998, e rielaborata tramite QuantumGIS.

7. - Le diverse tipologie di siti con importazioni di sigillata africana a confronto: i siti militari rimangono pressoché stabili, i siti urbani e rurali diminuiscono di pari passo.

parte di singoli ricercatori, generalmente finalizzati a pubblicazioni a stampa.

La figura 6 segue la stessa metodologia di calcolo delle densità, ma applicata all'analisi dei fattori geografici quali la distanza dalle linee di costa e dai fiumi navigabili. A questo scopo è stata utilizzata come base la linea costiera attuale dal progetto OpenStreetMap. La linea di costa è stata quindi modificata opportunamente sulla base di alcune pubblicazioni specialistiche relative a singoli tratti, ricavando una verosimile linea di costa tardoantica. A partire da questa sono stati calcolati *buffer* di km 10, individuando un'area all'interno della quale è stata calcolata la densità ad intervalli regolari. La stessa procedura è stata applicata ai corsi d'acqua, ottenendo così tre diverse distribuzioni cronologiche: aree costiere, aree nei pressi di fiumi navigabili e aree interne. Il grafico mostra il rapporto tra queste densità ed evidenzia un momento di cambiamento deciso alla fine del V secolo.

La figura 7 mostra un altro fenomeno già noto, il declino delle importazioni nei siti rurali e urbani, a cui corrisponde invece una tenuta nei siti militari, in parti-

colare bizantini. È anche notevole la corrispondenza tra siti urbani e rurali (indice di correlazione R^2 di Spearman pari a 0.98). Questa coincidenza può essere letta in chiave socio-economica, poiché sembra indicare che i centri urbani mantengono in una certa misura la loro funzione centrale rispetto al territorio. D'altro canto, al diminuire del numero di siti l'affidabilità di queste cifre è proporzionalmente inferiore, in particolare perché il fenomeno andrebbe analizzato su scala locale invece che generale.

Tracciare il processo di ricerca

Infine, la "materializzazione" dell'intero processo di raccolta, modellazione e analisi dei dati sotto forma di codice sorgente ha comportato il vantaggio, se vogliamo collaterale ma comunque di importanza strategica, di poter utilizzare un sistema di controllo versione che rende esplicito il processo evolutivo della ricerca, e in teoria permette di confrontarne i diversi momenti. Come per altri progetti *software* è stato utilizzato Mercurial, un completo sistema di controllo versione distribuito²⁴. Mercurial funziona senza un *server* centrale (come l'analogo git, e contrariamente a CVS o Subversion), è di facile apprendimento anche grazie alla disponibilità di una interfaccia grafica che affianca la flessibilità dell'utilizzo da linea di comando, e risulta pertanto ideale per tracciare lo sviluppo di qualsiasi programma, indipendentemente dal linguaggio di programmazione adottato.

Questo concetto può essere inoltre esteso ad un intero gruppo di ricerca, come avviene tramite l'utilizzo di un *wiki*²⁵. Disporre non solo di dati, ma di interi processi di ricerca in forma digitale rende possibile tracciare i processi e registrare la multivocalità insita in un lavoro collettivo.

²⁴ <http://mercurial.selenic.com/>.

²⁵ Zanini, Costa 2006.

Questa ricerca, di cui si è dato qui un resoconto sul versante tecnico, non solo ha raggiunto alcuni interessanti risultati archeologici per la comprensione dell'Italia tra Tardoantico e alto Medioevo e dei suoi meccanismi di interazione sociale nello spazio, ma ha in definitiva mostrato come sia effettivamente possibile costruire ambienti di ricerca *liberi e open source* per uno specifico scopo, a patto di avere a disposizione le sufficienti abilità con linguaggi di programmazione di alto livello quali Python e R. La possibilità di assemblare componenti diversi, concatenandoli in sequenze di operazioni controllate, è indubbiamente il punto di forza di un approccio rinnovato alla programmazione informatica come strumento di ricerca, che fa del *software* libero e delle sue consolidate buone pratiche sociali un paradigma trasferibile anche nell'ambito della ricerca archeologica.

Bibliografia

- Arcelin P., Tuffreau-Libre M. (eds.) 1998, *La quantification des céramiques, conditions et protocoles*, Actes Table-ronde Centre Arch. Mont-Beuvray (7-9 avril 1998), Bibracte.
- Bonifay M. 2004, *Études sur la céramique romaine tardive d'Afrique*, Oxford.
- Carandini A. (ed.) 1981, *Atlante delle forme ceramiche I. Ceramica fine romana del bacino mediterraneo*, Roma.
- Fentress E., Perkins Ph. 1988, *Counting African Red Slip Ware*, in Mastino A. (ed.), *L'Africa Romana. Atti del V convegno di studio* (Sassari, 11-13 dicembre 1987), Sassari, 205-214.
- Fentress E., Fontana S., Hitchner B., Perkins Ph. 2004, *Accounting for ARS: Fineware and Sites in Sicily and Africa*, in Alcock S. E., Cherry J. F. (eds.), *Side-by-side survey: comparative regional studies in the Mediterranean world*, Oxford, 147-162.
- Fontana S. 1991, *Analisi comparata delle attestazioni della ceramica africana nel V sec. d.C.: un'indagine preliminare*, *Archeologia e Calcolatori*, 2, 109-121.
- Fulford M. G., Peacock D. P. S. 1984, *Excavations at Carthage. The British Mission, I, 2. The Avenue du President Habib Bourguiba, Salamambo: the pottery and other ceramic objects from the site*, Sheffield.
- Hayes J. W. 1972, *Late Roman Pottery*, Ann Arbor, Michigan.
- Hayes J. W. 1980, *A supplement to Late Roman Pottery*, Ann Arbor, Michigan.
- Lamboglia N. 1963, *Nuove osservazioni sulla "terra sigillata chiara" II. Tipi C, lucente e D*, *Rivista di Studi Liguri*, XXIX, 145-212.
- Mackensen M. 1993, *Die spätantiken sigillata - und lampentöpfe von El Mahrine (Nordtunesien)*, München.
- Terrenato N., Ricci M. 1998, *I residui nella stratificazione urbana. Metodi di quantificazione e implicazioni per l'interpretazione delle sequenze: un caso di studio dalle pendici settentrionali del Palatino*, in Guidobaldi F., Pavolini C., Pergola P. (eds.), *I materiali residui*, Roma, 89-104.
- Tortorella S. 1998, *La ceramica africana in Italia. Problemi di circolazione e distribuzione*, in Saguì L. (ed.), *Ceramica in Italia VI-VII secolo, Atti del convegno in onore di John Hayes*, Firenze, 42-70.
- Zanini E. 1996, *Ricontando la terra sigillata africana*, *Archeologia Medievale*, XXIII, 677-688.
- Zanini E. 1998, *Le Italie bizantine*, Bari.
- Zanini E., Costa S. 2006, *Organizzare il processo conoscitivo nell'indagine archeologica: riflessioni metodologiche ed esperimenti digitali*, *Archeologia e Calcolatori*, 17, 241-264.